

**PYTHON DASTURLASH TILI YORDAMIDA KVADRAT TENGLAMA
YECHISH
SOLVING QUADRATIC EQUATIONS USING THE PYTHON
PROGRAMMING LANGUAGE**

Raximova Dilfuza Abduraxmonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Matematika va informatika kafedrası o‘qituvchisi

rdilfuza457@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Python dasturlash tili yordamida kvadrat tenglama yechishning matematik yechimi va dasturi ko‘rsatib berilgan.

Abstract: The article shows the mathematical solution and program for solving a quadratic equation using the Python programming language.

Kalit so‘zlar: Python dasturlash tili, kvadrat tenglama, Visual Studio Code kod muharriri.

Key words: Python programming language, quadratic equation, Visual Studio Code code editor.

Hozirgi rivojlanish va taraqqiyot asrida dasturlash tilini bilish va uni ish jarayonida amaliy qo‘llash talabalar uchun muhim hisoblanadi. Python dasturlash tili imkoniyatlari boshlang‘ich o‘rganuvchilar uchun, talaba o‘zi mustaqil izlanib o‘rganishi uchun tushunishi juda oson, dasturlash jarayonini boshlash uchun qulay, erkin va ochiq kodli dasturiy ta‘minot. Python dasturlash tili samarador yuqori darajadagi ma‘lumotlar tuzilmasini hamda oddiy, ammo samarador bo‘lgan obyektga yo‘naltirilgan dasturlash uslublarini taqdim etadi[1.3].

Ushbu $ax^2 + bx + c = 0$ ko‘rinishidagi tenglama kvadrat tenglama deyiladi. Bunda x – o‘zgaruvchi, a, b, c – berilgan sonlar ($a \neq 0$). Kvadrat tenglamani ikkinchi darajali tenglama deb ham ataladi, chunki uning chap qismi ikkinchi darajali ko‘phaddan iborat. O‘zgaruvchining kvadrat tenglamani to‘g‘ri sonli tenglikka aylantiradigan qiymatlari kvadrat tenglama ildizlari hisoblanadi[2.123].

Kvadrat tenglama yechimi uchun oddiy formulani ishlatish mumkin. Kvadrat tenglama umumiy shakli $ax^2 + bx + c = 0$ bo‘ladi.

Ixtiyoriy sizga $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglama berilgan bo‘lsin.

Yechimlar quyidagi formuladan topiladi:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Python dasturlash tilida kvadrat tenglamalarni yechishni o‘rganamiz va Visual Studio Code kod muharriridan foydalangan holda natijalarni ko‘ramiz. Python dasturida sizga berilgan a, b va c qiymatlariga asosan kvadrat tenglamani yechilishi

diskriminantini topish va tenglamaning yechimini ko‘riladi. Bu dastur foydalanuvchidan koeffitsientlarni so‘rab, kiritilgan tenglama uchun yechimlarni topadi va natijani consolga chiqaradi. Siz uchun kiritilgan qiymatlarda ishlatish uchun koeffitsientlarni o‘zgartirishingiz mumkin.

Pythonda kod yozish uchun kod muharrirlardan foydalaniladi. IDLE, Spyder, Anaconda, Pycharm, Visual Studio Code, Eric, Vim, Atom, Jupiter, PyDev muhitlari. Siz o‘zingiz uchun qulay muhitni tanlab yangi dasturlarni yangi muhitda yozishingiz mumkin.

Avvalo kompyuterimizga Visual Studio Code kod muharririni o‘rnatib olamiz. Visual Studio Code kod muharririga Python dasturini o‘rnatib olamiz.

1-rasm. Visual Studio Code dasturiga Python dasturini o‘rnatish.

Rabochiy stolga papka ochib papka ichiga Kvadrat_tenglama.py deb fayl yaratib olamiz.

2-rasm. Kvadrat_tenglama.py fayli ko‘rinishi.

Python dasturlash tilida tayyor modullardan foydalangan holda dasturni tuzish bir qancha optimal hisoblanadi. Dasturlash tili tarkibida fundamental algoritmlar, funksiyalar va modular tayyor holatga keltirilgan, bunda faqatgina bu algoritmlar yoki funksiyalarga murojaat qilinsa yetarli. Modullar har bir misolning boshida mavjud bo‘lgan import buyrug‘i yordamida birlashtiriladi. Modul o‘z ichida matematikaga oid turli funksiyalar va o‘zgaruvchilarni saqlaydi[3.21].

Matematik cmath modulini import qilib olamiz. Bu cmath moduli kompleksli argumentlar uchun.

```
import cmath # cmath moduli kompleks yechim berish
```

Funksiya yaratib olamiz. Avvalo def operatori yordamida Pythonga funksiya yaratayotganimizni bildirdik. def dan so‘ng esa funksiyamizga nom beramiz va qavslarni ochib, bizning funksiyamiz foydalanuvchidan a, b va c berilgan qiymatlarni qabul qiladi, def qatoridan keyin o‘ngga surib yozilgan har qanday kod funksiyaning tanasi hisoblanadi.

```
def tenglama(a, b, c):
```

```
    D = b**2 - 4*a*c # Diskriminantini hisoblash
```

```
    Tenglamani yechimini hisoblashda
```

```
x1 = (-b + cmath.sqrt(D))/(2*a)
```

```
        x2 = (-b - cmath.sqrt(D))/(2*a)
```

Funksiya return operatori yordamida x1 va x2 o‘zgaruvchining qiymatini qaytaradi.

```
return x1, x2
```

Istalgan a, b va c sonlarni kiritish orqali biz kvadrat tenglamani yechamiz.

Kvadrat tenglamaning dastur qismi quyidagicha bo‘ladi:

```
import cmath
```

```
def tenglama(a, b, c):
```

$$D = b**2 - 4*a*c$$

$$x1 = (-b + cmath.sqrt(D))/(2*a)$$

$$x2 = (-b - cmath.sqrt(D))/(2*a)$$

```
return x1, x2
```

```
    a = float(input( " a sonni kiriting: "))
```

```
    b = float(input( " b sonni kiriting: "))
```

```
    c = float(input( " c sonni kiriting: "))
```

```
    yechim=tenglama(a, b, c)
```

```
    print("Kvadrat tenglama yechimi: ", yechim)
```



```

Kvadrat_tenglama.py
Kvadrat_tenglama.py > ...
1  import cmath # Math modul complex yechish
2
3  def tenglama(a, b, c):
4      # Diskriminantni hisoblash
5      D = b**2 - 4*a*c
6
7      # Tenglamani yechimini hisoblash
8      x1 = (-b + cmath.sqrt(D)) / (2*a)
9      x2 = (-b - cmath.sqrt(D)) / (2*a)
10
11     return x1, x2
12
13 # Foydalanuvchi kiritgan sonlar
14 a = float(input(" a sonni kiriting: "))
15 b = float(input(" b sonni kiriting: "))
16 c = float(input(" c sonni kiriting: "))
17
18 # Tenglama yechimlarini topish
19 yechim= tenglama(a, b, c)
20
21 # Yechimlarni konsolga chiqarish
22 print("Kvadrat tenglama yechimi:", yechim)
23
24

```

3-rasm. Kvadrat tenglama Python dasturlash tilidagi kodi.

Dasturni F5 buyrug‘i orqali Run qilib ishlatib olamiz.

Tenglamaning matematik yechimi $x^2 - 7x - 8 = 0$

$$D = 7^2 - 4 * 1 * (-8) = 49 + 32 = 81$$

$$x1 = \frac{7+\sqrt{81}}{2*1} = 8 \quad x2 = \frac{7-\sqrt{81}}{2*1} = -1$$

Kvadrat tenglama yechimi: 8 va -1 ga teng


```

Kvadrat_tenglama.py X
Kvadrat_tenglama.py > ...
13 # Foydalanuvchi kiritgan sonlar
14 a = float(input(" a sonni kiriting: "))
15 b = float(input(" b sonni kiriting: "))
16 c = float(input(" c sonni kiriting: "))
17

ТЕРМИНАЛ  JUPYTER  ПРОБЛЕМЫ  ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ Python Debug Console
Kvadrat tenglama yechimi: ((8+0j), (-1+0j))
PS C:\Users\0000\Desktop\1> c:; cd 'c:\Users\0000\Desktop\1'; & 'C:\Users\0000\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe' '
c:\Users\0000\.vscode\extensions\ms-python.python-2022.16.1\pythonFiles\lib\python\debugpy\adapter\..\..\debugpy\launcher' '52962' '--
'c:\Users\0000\Desktop\1\Kvadrat_tenglama.py'
a sonni kiriting: 1
b sonni kiriting: -7
c sonni kiriting: -8
Kvadrat tenglama yechimi: ((8+0j), (-1+0j))
PS C:\Users\0000\Desktop\1>

```

4-rasm. Kvadrat tenglama yechimi.

Xulosa qilib aytganda, Python dasturlash tilida masalalar yechish talabalarga mantiqiy fikrlashlarini kengaytiradi. Muammolarga yechim topishda ularning aqliy faoliyatlarini rivojlantiradi. Masalalar yechish, tahlillash va ularga yechim topish tizimini o‘z ichiga olgan amaliyotdir. Bu talabalar uchun mo‘ljallangan yangi masalalar yaratish, ularni yechish, natijalarni tahlil qilish va yechimlarini topishning bir qator jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

1. Onlayn platformalardan va ilovalardan masalalar va vazifalar yaratish.
2. Talabalarga berilgan masalalar va topilgan yechimlarini tahlil qilishni o‘rgatish.

Masalalar yechishning amaliyoti talabalarni o‘zlashtirish, analitik fikrni rivojlantirish va har bir masala yechish jarayonini tahlil qilishni o‘rganish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Mengliyev, O.A.Abdug‘aniyev, S.Q.Shonazarov, D.Sh.To‘rayev. Python dasturlash tili.–Termiz; 2021 3 b.
2. Matematikadan qo‘llanma I–qism.–Toshkent; 2006 123 b.
3. A.R.Axatov, F.M.Nazarov. Samarqand davlat universiteti. Python tilida dasturlash asoslari. Amaliy matematika, kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo‘nalishlari uchun o‘quv qo‘llanma.–Toshkent; 2020 21 b.
4. <https://python.sariq.dev/> Dasturlash asoslari veb sayti.